

БУХОРО ВОҲАСИДАГИ ҚАДИМГИ ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ

Ёрматова Дилноза

Бухоро давлат университети талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082390>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Бухоро воҳасининг ирригация тизимини ўрганишга доир 1960 йилларда олиб борилган археологик тадқиқотлар тарихи ва уларнинг натижалари илмий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Бухоро воҳаси, ирригация тизими, археологик тадқиқотлар, Зарафшон дарёси, Хитраф, Мохондарё экспедицияси.

ANNOTATION

In this article, the history of archeological research conducted in the 1960s to study the irrigation system of the Bukhara oasis and their results are scientifically analyzed.

Key words: Bukhara oasis, irrigation system, archaeological research, Zarafshan river, Khitraf, Mokhondaryo expedition.

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно анализируются история археологических исследований, проведенных в 1960-е годы по изучению ирригационной системы Бухарского оазиса, и их результаты.

Ключевые слова: Бухарский оазис, ирригационная система, археологические исследования, река Заравшан, Хитраф, Мохондарьинская экспедиция.

Зарафшон водийсининг, хусусан, унинг қуйи қисмига жойлашган Бухоро воҳасининг суғорилиш тарихига бағишланган асарларининг умумий обзори устида тўхтар эканмиз, аввало шуни қайд қилиб ўтиш керакки, бу қадимги деҳқончилик воҳасининг суғорилиб обод этилиши тарихига оид йирик асарлар то ҳозирги кунгача нашр этилмаган. Шундай бўлса ҳам, Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи тарихшунослик фанида қанчалик ёритилганини кўз олдимизга келтириш учун ҳозирги вақтда мавжуд бўлган асарларнинг умум обзори бериш мақсадга мувофиқдир.

Бухоро воҳасининг суғорилиш тарихини ҳар томонлама кенг ва чуқур ўрганиш археологик жиҳатдан тадқиқ этилиши муносабати билан кейинги йилларда унинг тарихи масалаларига бағишланган бир қанча илмий мақола ва асарлар пайдо бўлди. Бу борада В. А. Шишкиннинг «Варахша» номли асари айниқса қимматлидир.¹ Гарчи В. А. Шишкиннинг бу асари бевосита Бухоронинг суғориш тарихига оид бўлмаса-да, ammo унда келтирилган турли даврларга мансуб археологик ёдгорликларнинг обзорида воҳанинг ўзлаштирилишининг тарихий динамикаси намоён бўлади.

Қуйи Зарафшоннинг ирригация тарихи кенг кўламда Я. Ғ. Ғуломов томонидан ўрганилди. Я. Ғ. Ғуломовнинг кейинги йилларда тўплаган бой археологик ва этнографик маълумотлари ҳали эълон қилинмаган бўлса-да, ҳар ҳолда Бухоро воҳасининг суғорилиш тарихи масалалари, унинг бир қанча илмий тадқиқотларида талқин этилган.

¹Шишкин В. А.. Варахша, М. 1963.

1969 йилнинг кузида Бухоро вилояти Ромитан ва Жондор туманларининг ғарбий ва шимоли-ғарбий чегарасига ёндашган қадимги суғорилган ерларни харитага тушириш вақтида Хитфарнинг қадимги қуриб қолган ўзанлари ва ундан чиқарилган кўпдан-кўп йирик суғориш каналларининг излари аниқланди. Хитфарнинг қадимги дельтаси ҳисобланган бу районни маҳаллий аҳоли Урганжий дашти деб атади. Бу даштда Хитфарнинг қуриб қолган қадимги излари жуда яхши сақланган. Афтидан, Хитфар, Хархўр — Вобкентдарёнинг Зарафшондан ажралиб чиқадиган жой номи бўлиб, бу тўғрида кейинроқ батафсил гапирилади.

Мохондарё археология отряди қадимги Хитфар масаласи билан махсус шуғулланиб, унинг қадимги табиий ўзанининг қолдиқларини қидириб топди ва қадимги сақосининг ўрнашган жойини аниқлади. Ҳозирги Ромитан канали Вобкентдарёдан бош олган районда иккига ажралиб, улардан биринчиси шимоли-ғарбга ва иккинчиси жануби-ғарбга йўналган. Биринчи ўзан Қоқиштувон қишлоғидан шимолроқда ҳозирги воҳа чегарасини кесиб ўтиб, чўл бағрига 10-12 км кириб борган ва кенг территорияга тошиб кўл ва кўлмаклар ҳосил қилган. Унинг қуруқ излари Хўжазафарон ва Хонгушар мавзелари ўртасида жуда яхши кўзга ташланади. Унинг кенглиги 75 м ва чуқурлиги 1,5-2 м га боради.

Қадимги Говхитфарга ҳозирги вақтда «дарё» сўзининг қўши- либ аталиши ҳам унинг табиийлигидан дарак беради. Бу борада Я. Ғ. Ғуломов Хоразмнинг қадимги йирик суғориш артерияси — Говхўра канали номининг этимологияси устида сўз юритар экан, «ирмоқ ёки дарё» сўзини англатувчи қадимги терминлар тўғрисида ишончли фикрни ўртага ташлайди. «Говхўра ва Говхитфар» номларидаги «гов» олд қўшимчасини у, Урта Осиёнинг қадимги халқларида «тармоқ» ёки «дарё»ни англатган «ўкуз» терминига эквивалент сифатида талқин этади ва «ўкуз» сўзига боғланиб келган топонимлар сингари, Говхўра ва Говхитфар номлари ҳам дарё шохоби оққан томонлардаги жой ёки районларнинг номи билан боғлиқ бўлган ирмоқларни англатади деб, ҳисоблайди.² Қадимги Говхитфарнинг кейинги номи Вобкентдарё ҳам «Вобкентга томон оқадиган дарё» деб бекорга айтилмаган, балки Я. Ғ. Ғуломов томонидан ўртага ташланган фикрни англатувчи, топоним сифатида вужудга келган.³

Хитфарнинг жануби-ғарбга йўналган иккинчи ўзани эса Қўрғони Ромитан шаҳар харобасидан 2 км шимоли-ғарбдан ўтиб, Бобосимосий мавзеида воҳа чегарасини кесиб ўтган ва чўл бағрига 20-25 км кириб борган. Ширинкудуқ мавзеига 3 км етмасдан у яна иккига ажралиб, бири жанубга ва иккинчиси аввал ғарбга сўнгра жануби-ғарбга томон йўналган. Узаннинг ҳар иккаласи ҳам қадимги Бухоро ҳокимлари - бухорхудотларнинг қароргоҳи бўлган Варахша яқинида бири ёдгорликдан 2 км шимолдан, иккинчиси 2 км шарқдан ўтиб, Моҳондарё водийси томон йўналган. Эҳтимол у қачонлардир қадим замонларда Моҳондарёгача етиб боргандир. Хитфарнинг қуриб қолган излари айниқса Варахша атрофида яхши сақланган. Унинг кенглиги 40—60 м ва чуқурлиги 2 м гача боради. Варахшага энг яқин сув манбаи ҳисобланган Ширинкудуқ ҳам Хитфарнинг қадимги ўзани ичидан қовланган.

²Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий, Бухоро тарихи, Тошкент. 1966, 35-бет.

³ Ғуломов Я. Ғ. Хоразмнинг суғорилиш тарихи, Қадимги замонлардан ҳозиргача, Тошкент. 1959, 144-145-бетлар.